

Tecnológico Nacional de México en Celaya

Estudio de factores de riesgo psicosocial en médicos residentes de hospital IMSS en zona bajo.

Eleazar de Jesús Ugalde Rodríguez¹, Mónica Lucía Reyes Berlanga², María Teresa de la Garza Carranza³
Salustia Teresa Cano Ibarra⁴, Laura Georgina Vázquez Lara de la Cruz⁵,

¹ Tecnológico Nacional de México en Celaya, m2103008@itcelaya.edu.mx, ² Instituto Mexicano del Seguro Social, monica.reyesb@imss.gob.mx, ³ Tecnológico Nacional de México en Celaya, teresa.garza@itcelaya.edu.mx, ⁴ Tecnológico Nacional de México en Celaya, teresa.cano@itcelaya.edu.mx, ⁵ Tecnológico Nacional de México en Celaya. laura.vazquez@itcelaya.edu.mx

Ingeniería administrativa – Gestión del talento humano

Resumen

El objetivo fue analizar variables asociadas al entorno laboral para medir el impacto del riesgo psicosocial de los médicos residentes de un hospital gubernamental de segundo nivel en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Mediante un estudio de tipo mixto, no experimental y explicativo, empleando un cuestionario de 46 preguntas con base a la NOM-035-STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención. En el estudio participaron 108 médicos residentes de los cuales el 57% corresponden al género femenino y 43% al masculino, pertenecientes a cinco especialidades; anestesiología, cirugía, medicina familiar, medicina interna y pediatría. Se empleó un instrumento de recolección de 46 preguntas mediante la escala de Likert con lo que los resultados indicaron que el 43% de los médicos residentes presentan un riesgo psicosocial muy alto, mientras que 39% presentaron riesgo psicosocial alto.

Palabras clave: Riesgo psicosocial, Médicos residentes, NOM-035-STPS-2018.

Abstract

The objective was to analyze variables associated with the work environment to measure the impact of the psychosocial risk of medical intern residents of a second level government hospital in the municipality of Irapuato, Guanajuato. Through a mixed, non-experimental and explanatory study, using a questionnaire with 46 questions based on NOM-035-STPS-2018, psychosocial risk factors at work-identification, analysis and prevention. A total of 108 medical residents participated in the study, of which 57% were female and 43% male, belonging to five specialties; anesthesiology, surgery, family medicine, internal medicine and pediatrics. A 46-question collection instrument was implemented using the Likert scale. Results indicated that 43% of the medical residents presented a very high psychosocial risk, while 39% presented a high psychosocial risk.

Key words: Psychosocial risk, medical intern residents, NOM-035-STPS-2018.

Introducción

Un médico residente se encuentra en un periodo formativo de desarrollo profesional por medio de destrezas, valores y conocimientos que adquirirá mediante teoría y práctica hospitalaria dentro de la especialidad que consideró adecuada para su formación, la cual pertenece a una institución de la que se desprenderán comportamientos sociales, cultura de la institución y regulaciones que influirán en la percepción del entorno organizacional, el clima organizacional, la relación con compañeros, maestros y pacientes que el residente forje sobre este proceso de formación. [1] El residente experimentará situaciones de presión y estrés debido a la naturaleza de las actividades, el entorno organizacional y los diversos factores psicosociales con los que convivirá.

La presente investigación tiene un antecedente sin precedentes en el campo de la medicina que ha llevado a los hospitales al borde del colapso debido a la cantidad de pacientes infectados por el virus denominado SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, la cual dio origen a una pandemia mundial desde el mes de noviembre del 2019, por lo que los residentes que ingresaron al hospital en aquel año han experimentado mayores niveles de exigencia debido al alto flujo de pacientes que fueron tratados. [2]

Si bien, los factores de riesgo psicosocial no son un fenómeno que atañe exclusivamente al entorno hospitalario se han desarrollado estrategias de atención a este medio, debido a la particularidad del entorno organizacional de los trabajadores del sector salud.

Entidades como la Organización Internacional del Trabajo OIT, Consejo internacional de enfermeras CIE, la Organización Mundial de la Salud OMS e Internacional de Servicios Públicos ISP han generado, mediante el programa conjunto sobre la violencia laboral en el sector de la salud aportaciones trascendentes como el documento “Directrices marco para afrontar la violencia laboral en el sector salud” en el podemos encontrar que el sector salud puede aglomerar la cuarta parte de violencia que ocurre en el trabajo y que la violencia laboral afecta a más de la mitad de los trabajadores dedicados a la salud, lo cual da como resultado entornos con poca eficiencia y menoscabo en percepción de calidad de los servicios. [3]

Durante décadas se han analizado afecciones en el personal de salud relacionadas a la respuesta de agentes estresores del entorno laboral como el denominado síndrome de “Burnout” que fue descrito por primera vez en la década de los setenta y que afecta a los profesionales de la salud, los cuales desarrollan agotamiento físico, falta de motivación e interés por sus actividades profesionales aunadas a trastornos de ansiedad y depresión. En 1982 Maslach en conjunto con su colega Michel P. Leiter desarrollaron el Maslach Burnout Inventory (MBI) que cuatro años después de su creación se posicionó como el instrumento más relevante para diagnosticar este padecimiento. [4]

Fue el año 2019 que la Organización Mundial de Salud fijo una postura con respecto a esta patología llevándola a la clasificación internacional de enfermedades definiéndola como el estado de estrés crónico ocurrido en el centro de trabajo, sin embargo, no está aún clasificado como una condición médica. [5]

Podemos inferir que existen metodologías que afrontan el problema de la violencia laboral en el entorno médico, sin embargo, las organizaciones del sector hospitalario deben desarrollar modelos para recolectar datos y monitorear los riesgos psicosociales. Se debe generar una cultura preventiva enfocada al cuidado de la salud de los empleados mediante el desarrollo de políticas, objetivos y planes estratégicos para lograr ese cometido.

Un factor de riesgo psicosocial en el trabajo debe entenderse como un elemento cualitativo derivado de la estructura organizacional, la cultura y el clima laboral que alude a una causa o circunstancia y que tiene la posibilidad de provocar una enfermedad física o mental derivada del entorno laboral, el clima organizacional, las funciones del puesto de trabajo, la modalidad de jornada laboral y los acontecimientos traumáticos o acontecimientos de violencia experimentados en el trabajo. [6] Según el comité mixto de la OIT – OMS de Medicina de Trabajo (1984) los factores psicosociales se definen como un concepto doble donde se valoran los aspectos positivos y negativos y la repercusión de estos en la salud de los trabajadores. [7]

En México el reconocimiento oficial de un plan de monitoreo de los factores de riesgo psicosocial surge como un anteproyecto normativo en el año 2016 y es oficializado en octubre de 2018 como parte del compendio de normas oficiales mexicanas (NOM) pertenecientes a la secretaria del trabajo y previsión social (STPS). Es así como en el segundo semestre de 2018 entra en vigor la NOM 035 de identificación, análisis y prevención de riesgos psicosociales. El objetivo de la NOM 035 es proteger la salud e integridad de los trabajadores mexicanos, lo cual beneficia a colaboradores y organizaciones, ya que un buen ambiente laboral reduce la rotación de personal, el

ausentismo y la falta de motivación, así mismo incentivan el compromiso laboral que se traduce en sentido de pertenencia e incremento de la productividad. Según la constitución de OMS, la salud no se define únicamente como la ausencia de padecimientos, ya que dicha definición debe incluir el bienestar físico, mental y social del individuo. [8]

La NOM-035-STPS es de cumplimiento obligatorio, su incumplimiento es sancionable, la Ley Federal del Trabajo fija multas de 250 a 5 mil unidades de salario mínimo, El marco de referencia de esta normativa es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y la misma NOM 035, los cuales presentan un entorno organizacional favorable para promover el sentido de pertenencia de los empleados; la comunicación efectiva, descripción y delimitación y distribución adecuada de las actividades de los empleados, así como el reconocimiento sobre el desempeño a los colaboradores. [2]

El objetivo de la investigación consistió en analizar variables asociadas al entorno laboral para medir el nivel de riesgo psicosocial de los residentes del HGZ MF 2 en Irapuato, Guanajuato, lo anterior conforme a lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención.

Metodología

Materiales

Población de estudio

El presente proyecto es de tipo mixto, no experimental, transversal y explicativo. Podemos afirmar que el estudio es realizado con el método mixto, es decir contempla variables cuantitativas como los valores asignados a las respuestas que permitirán tabular los resultados y cualitativas como las categorías, los dominios, las dimensiones y las preguntas del cuestionario. Este proyecto fue autorizado por el comité de ética del HGZ MF 2 en Irapuato, Guanajuato y la coordinación clínica de educación e investigación en salud para el instituto mexicano del seguro social, cumple con lo dispuesto por el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud artículo 13, el cual hace referencia a mantener la dignidad el bienestar y la protección de los derechos de los individuos que sean partícipes de una investigación con fines de estudio.

El universo de trabajo fue de 108 médicos residentes del hospital general de zona con medicina familiar en el municipio de Irapuato, Guanajuato, México pertenecientes a cinco especialidades conforme a la siguiente tabla,

Gráfico 1. Distribución de médicos residentes por especialidad.

Los criterios de inclusión fueron limitados a médicos residentes del HGZ 2 de Irapuato, Guanajuato, que se encontraban inscritos entre los meses de enero y mayo de 2022, mientras que los criterios de exclusión consistieron en personal médico o administrativo que no poseía la clasificación o nombramiento de médico residente del hospital citado.

Instrumento de recolección

La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario compuesto por 46 preguntas adaptadas al entorno hospitalario, con cinco respuestas posibles, el encuestado debía seleccionar solo aquella que se apegará a su percepción. Para determinar las respuestas se empleó la escala actitud de Likert, mediante las siguientes afirmaciones para todos los reactivos; Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca

El cuestionario está dividido en cinco categorías: Ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, falta de control sobre el trabajo, liderazgo y relaciones en el trabajo y organización del tiempo trabajo. Así mismo se incluyen ocho dominios: Carga de trabajo, condiciones en el ambiente de trabajo, falta de control sobre el trabajo, interferencia en la relación trabajo - familia, jornada de trabajo, liderazgo, relaciones en el trabajo y violencia.

Para su validación, cada cuestionario es revisado a fin de sumar los puntajes obtenidos del total de las preguntas, así mismo se realiza la sumatoria por categoría y por dominio a fin de clasificar el total de punto en cinco categorías de riesgo psicosocial; Nulo, bajo, medio, alto y muy alto.

El presente instrumento tiene una confiabilidad con una Alpha de Cronbach de 0,800 con lo cual se infiere que tiene validez aceptable.

Preparación

Según la NOM-035-STPS-2018 el objetivo por el cual las organizaciones deben aplicar a sus empleados instrumentos de monitoreo para conocer el nivel de riesgo asociado a los factores de riesgo psicosocial es identificar, analizar y prevenir dichos factores, aunado a la promoción de entornos organizacionales óptimos en los centros de trabajo y atender las practicas opuestas como lo es la violencia laboral, la norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y es aplicable a todos los centros de trabajo. [9]

El entorno organizacional se encuentra compuesto por diversos conceptos uno de ellos es el denominado clima organizacional, que son aquellas características internas o externas que perciben los colaboradores de forma explícita e implícita con una temporalidad determinada, ya que este suele cambiar acorde a las circunstancias, áreas y temporadas, es decir el clima percibido durante la época de aguinaldo o bonos será diferente a aquel percibido en un cierre mensual o una auditoria. A su vez el clima organizacional es único para cada organización ya que su significado recae en las percepciones compartidas de los miembros de un equipo.

Otro componente clave del entorno organizacional es el comportamiento organizacional, según Hellriegel y Slocum (2009) es el estudio de los procesos, las prácticas y la efectividad que estas propician en los grupos e individuos que componen una organización. [10] Así mismo los autores consideran que la respuesta de las organizaciones para anticipar y manejar a los cambios que se generen en su entorno determinará su efectividad a largo plazo. Por lo que la aplicación de un instrumento que permita conocer el riesgo psicosocial que existe en la organización permitirá que se gesten políticas y procedimientos estratégicos a fin de atender los requerimientos que se obtengan mediante dicho instrumento de monitoreo.

La presente investigación da cumplimiento a una de las obligaciones del patrón conforme con lo estipulado en la NOM-035-STPS-2018 que es llevar a cabo el monitoreo, análisis e identificación de factores de riesgo psicosocial, para ello se empleó un cuestionario con base en Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención. [9] NOSACQ-50-Spanish-Colombia (2020) [11], Bustamante-Ubilla MA, Lapo-Maza MC, Grandón Avendaño ML. Creación de un cuestionario de clima organizacional para hospitales de alta complejidad, Chile. (2016) [12], Instrumento de medida de Koys & Decottis (1991). [13] Satisfacción laboral y ISTAS21: Versión en lengua castellana del cuestionario psicosocial de Copenhague COPSQ (2005) De S. Moncadaa, B, C. Llorensa, C, A. Navarrod, T. S. Kristensene [14].

La legislación mexicana permite el uso de cuestionarios adaptados a cada centro de trabajo siempre y cuando cumplan con los requerimientos estadísticos, así como con las categorías y dominios estipulados para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, para lo cual se deberán de incluir los siguientes puntos.

Figura 1. Puntos que deben incluir los cuestionarios para medir riesgos psicosociales en México, según la NOM-035-STPS.

Desarrollo

El cuestionario se aplicó en el Hospital general de zona con medicina familiar No. 2 en Irapuato, Guanajuato, por medio de la plataforma digital Microsoft forms a fin de que los médicos residentes pudieran hacer uso de dispositivos electrónicos para recabar los datos.

La investigación se realizó en apego al artículo 120 del reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud, dotando al investigador principal el beneficio de publicar informes parciales se da cumplimiento al artículo 3 del mismo reglamento, ya que contribuye a la prevención y control de problemas de salud. (20), así como al artículo 14, fracción V. contando con el conocimiento informado del sujeto a quien se realizará la investigación. respetando la confidencialidad de los individuos que participan de este estudio.

Resultados y discusión

Primeros resultados

De los 108 médicos residentes encuestados se contó con la participación de 62 personas del género femenino y 46 del masculino, pertenecientes a 21 entidades federativas de la república mexicana, siendo tres las entidades que más médicos sumaron, encabezadas por Guanajuato con 50, seguidas de Michoacán y Jalisco con 15 cada una.

Gráfico 2. Género de los médicos residentes que participaron en la encuesta.

En cuanto al estado civil, el 71% eran solteros, 24% casados y el 5% unión libre, con respecto a los dependientes económicos 68 encuestados manifestaron no tener dependientes económicos, 15 tienen 1 dependiente, 17 con 2 dependientes y 8 respondientes tienen 3 o más. En relación con las edades de los participantes presentaron un rango de los 27 a los 41 años, con un promedio de 33.7 y una desviación estándar de 5.06.

Gráfico 3. Porcentaje por estado civil de los encuestados.

Para realizar el análisis de datos se empleó la metodología propuesta por la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, en su guía de referencia II "Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial" asignando valores numéricos a las respuestas cualitativas de las 46 preguntas que conformaron el cuestionario conforme a la siguiente tabla

Pregunta	Opciones de respuesta y valor numérico				
	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	4	3	2	1	0
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	0	1	2	3	4

Tabla 1. Clasificación numérica de la escala de Likert por grupos de preguntas.

Del total de la población, es decir 108 médicos residentes que participaron en el proyecto para analizar el nivel de riesgo psicosocial, se obtuvo que el 43%, es decir 47 médicos residentes presentan un riesgo psicosocial muy alto, 39% presentaron riesgo psicosocial alto, 17% medio y el 1% nulo.

Gráfico 4. Riesgo Psicosocial en médicos residentes encuestados.

Segundos resultados

Calificación de dominio

Para determinar esta calificación se realizó la segmentación de los 46 reactivos en 8 dominios, por lo que se tomó como referencia la “guía II” de la NOM-035_STPS y se integraron las preguntas conforme la siguiente tabla.

Dominio	Preguntas por dominio
Carga de trabajo	13
Condiciones en el ambiente de trabajo	3
Falta de control sobre el trabajo	7
Interferencia en la relación trabajo- familia	2
Jornada de trabajo	2
Liderazgo	5
Relaciones en el trabajo	6
Violencia	8
Total general	46

Tabla 2. Segmentación de preguntas por dominio.

Los resultados se obtuvieron mediante la siguiente metodología, en donde se asignó un coeficiente a una variable cualitativa denominada dominio a fin de ponderar el nivel de riesgo psicosocial de los encuestados conforme a la sumatoria del puntaje obtenido por las preguntas que conforman cada dominio.

Dominio	Nulo o despreciable	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
Riesgo					
Carga de trabajo	$Ccat < 12$	$12 < Cdom < 16$	$16 < Cdom < 20$	$20 < Cdom < 24$	$Cdom > 24$
Condiciones en el ambiente de trabajo	$Ccat < 3$	$3 < Cdom < 5$	$5 < Cdom < 7$	$7 < Cdom < 9$	$Cdom > 9$
Falta de control sobre el trabajo	$Ccat < 5$	$5 < Cdom < 8$	$8 < Cdom < 11$	$11 < Cdom < 14$	$Cdom > 14$
Interferencia en la relación trabajo- familia	$Ccat < 1$	$1 < Cdom < 2$	$2 < Cdom < 4$	$4 < Cdom < 6$	$Cdom > 6$
Jornada de trabajo	$Ccat < 1$	$1 < Cdom < 2$	$2 < Cdom < 4$	$4 < Cdom < 6$	$Cdom > 6$
Liderazgo	$Ccat < 3$	$3 < Cdom < 5$	$5 < Cdom < 8$	$8 < Cdom < 11$	$Cdom > 11$
Relaciones en el trabajo	$Ccat < 5$	$5 < Cdom < 8$	$8 < Cdom < 11$	$11 < Cdom < 14$	$Cdom > 14$
Violencia	$Ccat < 7$	$7 < Cdom < 10$	$10 < Cdom < 13$	$13 < Cdom < 16$	$Cdom > 16$

Tabla 3. Coeficiente para calificar preguntas por dominio.

Así pues, se obtuvo en el dominio “carga de trabajo” que un 95% de los encuestados presentaron un riesgo psicosocial nulo y el 5% bajo, en el siguiente dominio “Condiciones en el ambiente de trabajo” se obtuvo que el 42% presento un riesgo psicosocial medio, 29% bajo, 22% alto, 6% muy alto y 1% nulo, en el dominio “falta de control sobre el trabajo” el 48% de los médicos residentes presentaron un riesgo psicosocial muy alto, 26% alto, 18% medio, 6% bajo y 2% nulo, en el siguiente dominio “interferencia en la relación trabajo-familia” se encontró que el 36% presentó un riesgo psicosocial alto, 33% muy alto, 26% medio, 3% bajo y 2% nulo, para el dominio “jornada de trabajo” la encuesta arrojó que el 40% presentó un riesgo psicosocial alto, el 36% muy alto, 19% medio, 2% bajo y 3% nulo, el dominio “liderazgo” se obtuvo un riesgo psicosocial medio del 32%, alto con 19%, muy alto con 20%, bajo con 14% y nulo con 15%, por su parte en el dominio “relaciones en el trabajo” el 66% de las respuestas se concentro en riesgo psicosocial muy alto, 21% alto, 11% medio, 2% bajo y 0% nulo, finalmente en el dominio “violencia” el 37% presentó un riesgo psicosocial nulo, 20% bajo, 17% medio, 16% muy alto y 10% muy alto.

Dominio / Riesgo psicosocial	Muy alto	Alto	Medio	Bajo	Nulo
Carga de trabajo	0	0	0	5	103
Condiciones en el ambiente de trabajo	7	24	45	31	1
Falta de control sobre el trabajo	52	28	19	7	2
Interferencia en la relación trabajo- familia	36	39	28	3	2
Jornada de trabajo	39	43	21	2	3
Liderazgo	20	22	35	15	16
Relaciones en el trabajo	71	23	12	2	0
Violencia	17	11	18	22	40

Tabla 4. Resultados por dominio.

Terceros resultados

Calificación por categoría

Para obtener la calificación por categoría se asignó un valor numérico a cada respuesta del cuestionario de acuerdo con la tabla 1, posteriormente se segmentó en categorías de conformidad con la metodología planteada por la NOM-035-STPS mediante su guía de referencia II como se muestra en la siguiente tabla.

Categoría	Preguntas por categoría
Ambiente de trabajo	3
Factores propios de la actividad	20
Liderazgo y relaciones en el trabajo	19
Organización del tiempo de trabajo	4
Total general	46

Tabla 5. Segmentación de preguntas por categoría.

A continuación, se procedió a asignar un valor cualitativo a los resultados numéricos para clasificar el nivel de riesgo psicosocial de acuerdo con la siguiente tabla.

Riesgo Categoría	Nulo o despreciable	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
Ambiente de trabajo	Ccat<3	3< Ccat <5	5< Ccat <7	7< Ccat <9	Ccat >9
Factores propios de la actividad	Ccat<10	10< Ccat <20	20< Ccat <30	30< Ccat <40	Ccat >40
Organización del tiempo de trabajo	Ccat<4	4< Ccat <6	6< Ccat <9	9< Ccat <12	Ccat >12
Liderazgo y relaciones en el trabajo	Ccat<10	10< Ccat <18	18< Ccat <28	28< Ccat <38	Ccat >38

Tabla 6. Coeficiente para calificar preguntas por categoría.

Con la metodología anterior se obtuvo que en la categoría denominada “ambiente de trabajo” el 42% presentó un riesgo psicosocial medio, el 29% bajo, el 22% alto, 6% muy alto y el 1% nulo. En la “categoría Factores propios de la actividad” el 80% de los médicos residentes se clasificaron en riesgo psicosocial muy alto, mientras que el 18% en alto, 1% medio, 1% en nulo y 0% en bajo. En la categoría “liderazgo y relaciones en el trabajo” el 44% de los encuestados se clasificaron como riesgo psicosocial medio, el 19% alto, 18 muy alto, 15% bajo y 4% nulo. En la última categoría que se conoce como “organización del tiempo trabajo” los residentes obtuvieron los siguientes porcentajes de clasificación del riesgo psicosocial; 34% medio, 27 muy alto, 27% alto, 8% bajo y 4% nulo. A continuación, se muestra la tabla de acuerdo con las categorías y la clasificación de riesgo de los 108 encuestados.

Categoría / Riesgo psicosocial	Muy alto	Alto	Medio	Bajo	Nulo
Ambiente de trabajo	7	24	45	31	1
Factores propios de la actividad	87	19	1	0	1
Liderazgo y relaciones en el trabajo	19	21	48	16	4
Organización del tiempo de trabajo	29	29	37	9	4

Tabla 7. Resultados por categoría.

Últimos resultados

Se realizó la segmentación de datos para analizar variables demográficas en torno a los resultados obtenidos con base en la encuesta de factores de riesgo psicosocial, por lo que de las 62 muestras pertenecientes al sexo femenino el 42% presentó riesgo psicosocial alto, 39% muy alto y 19% medio, de los 46 masculinos encuestados el 50% fue catalogado en riesgo psicosocial muy alto, el 35% en alto, 13% medio y 2% nulo. Dentro de las especialidades los médicos residentes de anestesiología presentaron las siguientes cifras; 50% riesgo psicosocial muy alto, 25% alto y 25% medio, por parte de los médicos residentes de cirugía el 48% presentó un riesgo psicosocial alto, el 28% muy alto, y el 24% medio. En medicina familiar el 47% presentó riesgo psicosocial muy alto, 39% alto, 12% medio y 2% nulo. En medicina interna el 42% presentó riesgo psicosocial muy alto, el 42% alto y el 16% medio, por último, en pediatría el 67% fue catalogado como con muy alto riesgo psicosocial y el 33% como medio riesgo. En la segmentación por rango de edad se obtuvieron los resultados que se muestran en la siguiente tabla.

Rango de edad /Riesgo psicosocial	Muy alto	Alto	Medio	Bajo	Nulo
24 a 29	28	25	12	0	0
30 a 39	18	16	3	0	1
40 a 49	1	1	3	0	0
Total	47	42	18	0	1

Tabla 8. Resultados por edad.

Trabajo a futuro

El trabajo a futuro consistirá en realizar la presentación de los resultados obtenidos al personal administrativo del hospital general de zona con medicina familiar no. 2 en Irapuato, Guanajuato a fin de que puedan desarrollar metodologías y planes de acción con el objetivo de establecer un ambiente óptimo en el centro de trabajo en pro de la estabilidad laboral de los médicos residentes y el servicio que estos brindan a la población afiliada a esta unidad de salud pública.

Conclusiones

Los resultados del presente estudio nos indican que mediante la evaluación individual el 82% de los médicos residentes del hospital general de zona con medicina familiar no. 2 en Irapuato, Guanajuato, presentan niveles altos y muy altos de factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral por lo que se deben implementar metodologías y planes de acción encaminados a atender los cuatro dominios que han sido detectados como de riesgo alto y muy alto, estos son; relaciones en el trabajo, interferencia en la relación trabajo- familia, jornada de trabajo y falta de control sobre el trabajo, esta última perteneciente a la categoría "Factores propios de la actividad que también se detectó con riesgo psicosocial por parte del 80% de los médicos residentes encuestados. El alto índice de riesgo psicosocial es una respuesta física y psicológica a los numerosos escenarios de presión laboral que experimenta diariamente un médico residente, al paso del tiempo los denominados factores de riesgo psicosocial llevan al individuo a desarrollar enfermedades crónicas o síndromes como el denominado "burnout" por ello la importancia del monitoreo constante y la ejecución de protocolos que ataquen esta problemática laboral.

Agradecimientos

Agradezco el apoyo brindado a cada uno de los autores que participaron en este proyecto, en especial a: Dra. Mónica Lucia Reyes Berlanga y Dra. María Teresa de la Garza Carranza por su apoyo y mentoría.

Referencias

- [1] F. L. Rodríguez Weber y J. L. Ramírez Arias, «¿Tenemos claro lo que es la residencia médica?,» Acta médica Grupo Ángeles, vol. 14, n° 3, pp. 183-184, 2016.
- [2] CNDH, «Retos de implementación de la NOM-035 en el contexto de pandemia,» CNDH, 2020.
- [3] OIT-OMS.Organización Internacional del Trabajo-Organización Mundial de la, Directrices marco para afrontar la violencia laboral en el sector salud, Ginebra:: OIT, 2002.
- [4] B. Sánchez Jiménez , M. Flores Ramos , R. Sámano , A. L. Rodríguez Ventura y D. Chinchilla Ochoa , «Factores relacionados a la presencia del síndrome de burnout en una muestra de enfermeras del sector salud, Ciudad de México,» Revista Salud Pública y Nutrición, vol. 17, n° 3, pp. 1-8, 2018.
- [5] World Health Organization, «World Health Organization,» 28 05 2019. [En línea]. Available: <https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>. [Último acceso: 28 06 2022].
- [6] C. Cázares Sánchez, «La inclusión del salario emocional en México Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención,» Revista Cambios y Permanencias, vol. 11, n° 1, pp. 602-624, 2020.
- [7] OMS, «Factores psicosociales en el trabajo : naturaleza, incidencia y prevención,» OMS, Ginebra, 1984.
- [8] OMS, «Organización mundial de la salud,» 31 12 2014. [En línea]. Available: <https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf>. [Último acceso: 30 06 2022].
- [9] Secretaría del Trabajo y Previsión Social., «Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.,» 2018.
- [10] D. Hellriegel. y. J. W. Slocum. Jr, Comportamiento organizacional, 12a. ed., Cengage Learning Editores, 2009.
- [11] Grupo de trabajo nórdico de especialistas en el entorno de trabajo, «Cuestionario Nórdico sobre seguridad en el trabajo,» Consejo de Ministros Nórdico, 2020.
- [12] M.A Bustamante-Ubilla, M. L. Grandón Avendaño, M del C. Lapo Maza «Caracterización del clima organizacional en hospitales de alta complejidad en Chile,» Estudios gerenciales, vol. 13, n° 137, pp. 432-440, 2015.
- [13] K. &. Decottis, «<https://profesoredsonrosalesuptm.files.wordpress.com/>,» 1991. [En línea]. Available: <https://profesoredsonrosalesuptm.files.wordpress.com/2016/06/instrumento-clima-organizacional.pdf>. [Último acceso: 10 12 2021].
- [14] S. Moncadaa, C. Llorens, , A. Navarro, T. S. Kristensen, «ISTAS21: Versión en lengua castellana del cuestionario psicosocial de Copenhague (COPSOQ),» 2005. [En línea]. [Último acceso: 28 08 2022].